

VÍDEO

A importância da autoimagem dos psicólogos na relação com o mundo virtual.

The importance of psychologists' self-image in their relationship with the virtual world.

Palestra pré-congresso apresentada no dia 15 de março de 2024, pela psicóloga Priscila Guimarães, e especialista em mídias digitais Beatriz Cristina, via Zoom. Sob a temática “A importância da autoimagem dos psicólogos na relação com o mundo virtual.”.

OBJETIVO

Conscientizar os psicólogos de que a exposição da imagem nas redes sociais impacta na qualidade do serviço prestado.

Palestrantes:

Priscila Guimarães Psicóloga Clínica CRP 05/48433

Gestalt-terapeuta / Psicóloga da Autoimagem

Beatriz Cristina

Especialista em posicionar negócios nas mídias digitais e marketing de conteúdo desde 2021, com experiência em diversas áreas.

Para assistir acesse:

[A importância da autoimagem dos psicólogos na relação com o mundo virtual](#)

Recebido em: 15/03/2022

Aprovado em: 20/06/2024